

LUG‘ATLARDA SINONIM LEKSEMALARNING TALQINI XUSUSIDA

Saidova Farida Allayor qizi

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek amaliy lug‘atchiligi hisoblangan xususiy izohli lug‘atlarda sinonim leksemalarning berilishi xususida so‘z yuritiladi. Umumiy va xususiy izohli lug‘atlarda sinonimlarning ifodalanish bir xilligi va farqli o‘rinlari misollar orqali ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: sinonim, leksema, lug‘at, shartli qisqartma, leksik sath.

Аннотация. В данной статье рассматривается употребление синонимичных лексем в частных аннотированных словарях, которые являются узбекскими практическими словарями. Проиллюстрированы общие черты и различия в выражении синонимов в общих и частных словарях.

Ключевые слова: синоним, лексема, словарь, условное сокращение, лексический уровень.

Annotation. This article discusses the use of synonymous lexemes in private annotated dictionaries, which are Uzbek practical dictionaries. The commonalities and differences in the expression of synonyms in general and private dictionaries are illustrated.

Keywords: synonym, lexeme, dictionary, conditional abbreviation, lexical level.

Tilning rivojlanishida, ayniqsa, leksik sathning ahamiyati juda katta. So‘z har doim tilshunoslik uchun muhim obekt hisoblangan. Bu o‘zgaras hodisadir. Chunki inson muloqotga kirishishi uchun, albatta, lisoniy birliklardan foydalanadi. So‘zning ma’nosi, uni qanday qo‘llash va shu so‘zga tegishli ma’lumotlar izohli lug‘atda namoyon bo‘ladi. Izohli lug‘atning til rivojidadagi o‘rni undagi so‘z ma’nolarining to‘g‘ri ochib berilgani bilan beqiyosdir. O‘zbek tili izohli

lugʻatining 5 jildli yangi nashri oʻzbek tilining soʻz boyligi ortib borayotganidan dalolatdir.

Boshqa lisoniy birliklarda boʻlgani kabi leksemalarning mohiyati ham ularning oʻz semantik munosabatlarning leksikografik metatilga muvofiq ravishda lugʻatlarda aks etishi va ichki maʼnolarni farqlovchi muhim yechimlarning leksikografik talqinga “yedirib” yuborilishi muayyan maʼno bilan soʻzning semantik tizimdagi oʻrnini aks ettirgan lugʻatlarning amaliy qiymatini yanada oshiradi. Chunki semantik munosabatlarni ochish asosidagina tilning asosiy vazifalaridan biri boʻlgan farqlash, differensiatsiya amalga oshiriladi [2, 54].

OʻTILda sinonimlarning izohlanishi boʻyicha quyidagicha shartli qisqartmalardan foydalanilgan:

- *qar.* – qarang shartli qisqartmasi orqali berilgan leksik sinonimlar;
- *ayn.* – aynan shartli qisqartmasi orqali berilgan leksik sinonimlar;
- Bosh va yondosh maʼnoga ega soʻzga havola berish;
- *kt.* – kitobiy soʻz, ibora shartli qisqartmasi orqali berilgan leksik sinonimlar;
- *s.t.* – soʻzlashuv tilida (ogʻzaki nutqda) qoʻllanadigan soʻz, ibora shartli qisqartmasi orqali berilgan leksik sinonimlar;
- *shv.* – shevaga oid soʻz, ibora shartli qisqartmasi orqali berilgan leksik sinonimlar
- *esk.* – eskirgan soʻz, ibora shartli qisqartmasi orqali berilgan leksik sinonimlar.

Leksik sinonimlarning lugʻatlarda aks etishi muammosi hali toʻligʻicha hal qilingani yoʻq. Bunga asosiy sabab, sinonim soʻzlarning izohli lugʻati hali ham yangilanmaganligida. A.Hojiyevning “Oʻzbek tili sinonimlarining izohli lugʻati”[5] 1974-yilda nashr etilgan boʻlishiga qaramay, biz undan asos sifatida foydalanamiz. Vaholanki, ushbu lugʻatda ham ayrim kamchiliklar mavjud. Shu sababdan OʻTIL [6] da leksik sinonimlarning ifodalanishida biroz mujmallik kelib chiqadi. Quyida baʼzi misollar tahlil qilinadi. Bundan tashqari xususiy izohli lugʻatlarda ham sinonimlarning berilishi bilan bogʻliq masalalar alohida ahamiyatga ega. Tahlilga baʼzi sohaga tegishli izohli lugʻatlar tortildi. Ulardan

“Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati” kabi bir qancha terminologik lug‘atlarda ma’nodoshlarning berilish tartibi ko‘rib chiqildi.

“Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati”da mualliflar sinonimlarning ifodalanishiga alohida e’tibor qaratishgan. Lug‘at maqolasida: “Ayni bir til hodisasi uchun ba’zan birdan ortiq termin qo‘llanadi. Bunday terminlarning har biri lug‘atda berildi. Lekin izohi shulardan qaysi biri asosiy deb hisoblansa, ana shu terminga berildi. Mas., *ish oti, infitiv, harakat nomi* terminlaridan faqat *harakat nomi* terminiga izoh berilib, qolganlari *q. (qarang), ayn. (aynan)* kabi belgilar bilan *harakat nomi* terminiga havola etildi. *ayn.* belgisi terminning havola qilinayotgan (*ayn.* belgisidan so‘ng kelayotgan) termin bilan aynan bir xil ma’noli ekanini bildiradi va shu terminning asosiy variant emasligini, asosiysi *ayn.* belgisidan keyingi termin ekanligini ko‘rsatadi [3, 7].

“Tarix terminlarining izohli lug‘ati”da ham sinonimlar qayd etilgan bo‘lib, unda ma’nodoshlar vergul bilan keltirilgan. Misol uchun:

Absenteizm (lat.) – betaraf qolish, qatnashmaslik, bosh tortish, saylovda saylovchilarning ovoz berishdan bosh tortishi.

Diskriminatsiya (lat.) – kamsitish, xo‘rlash, past nazar bilan qarash va shu kabilar [1, 3-4].

“Marketing terminlari izohli lug‘ati”da sinonimlarning ifodalanishi haqida “Tuzuvchilardan taqdimnoma” qismida to‘xtalinmagan. Lug‘at tahlil qilinganda sinonimlarning quyidagi holatda lug‘atdan o‘rin olishi aniqlandi. Sinonimlar lug‘at maqolasida, ya’ni izohlanayotgan so‘z bilan birga, yonida yoziladi.

ABSOLYUT USTUNLIK; MUTLAQ USTUNLIK (ingl. The absolute superiority) – bir mamlakat o‘z mahsulotlarini boshqa mamlakatga nisbatan samariliroq ishlab chiqara oladigan vaziyatda yuzaga keladigan holat. Mutlaq ustunlik boshqa sohalarda, masalan, siyosatda vujudga kelishi mumkin. Marketing esa tabiiyki, korxonalar, kompaniya va firmalar darajasida mohiyatan absolyut ustunlik uchun kurash va izlanish falsafasidir [4, 6].

Ta’kidlash joizki, lug‘at maqolalarida sinonimlarning berilishi bilan bog‘liq masalalarning xilma-xilligi leksik sinonimlarning mukammal sinonimik qatori

ishlab chiqilmaganidir. Soʻzlararo leksik-semantik munosabatlar sirasiga kiruvchi omonimik va antonimik leksemalar deyarli barcha lugʻatlarda bir xil shaklda qoʻllanadi. Buning yagona sababi omonimiya va antonimiya munosabatlari avvalo shaklga soʻngra maʼnoga asoslanganidir. Sinonimiya munosabatida mazmun (semalar) yetakchilik qiladi. Shu sababdan lugʻat tuzuvchilarning har biri sinonimlarga turlicha yondashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бекмухамедов Ҳ.Ю. Тарих терминларининг изоҳли луғати. Тошкент. “Ўқитувчи”. 1986.
2. Бобожонов Ш.Х. Семема, унинг нутқий воқеланиши ва изоҳли луғатдаги талқини. Фил. фан. номзоди ... дисс. –Тошкент, 2004.
3. Маҳкамов Н., Эрматов И. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. Тошкент. “Фан”. 2013.
4. Маманазаров А. Маркетинг терминлари изоҳли луғати. Тошкент. “Шарқ”. 2012.
5. Ҳожиёв А. Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати. Тошкент. “Ўқитувчи”. 1974.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1,2,3,4,5-том. Тошкент . “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2020.